

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI JISMONIY RIVOJLANISHIDA JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARINING FAOLIYATI

Isoqov Jamshid Zikrilayevich¹,
Mamatov Azamat G'ulomjonovich²

¹Jizzax davlat pedagogika instituti o'qituvchisi,

²Jizzax davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517682>

Bugungi kunda maktab o'quvchilarning jismoniy tarbiyasi maktabning butun tarbiyaviy ishining ajralmas qismi bo'lib, o'quvchilarni hayotga, ijtimoiy foydali mehnatga tayyorlashda muhim o'rin tutadi. Umumta'lim maktablarda jismoniy tarbiya bo'yicha ishlar o'quvchilardan tashkilotchilik, tashabbuskorlik, tashabbuskorlik ko'rsatishni talab qiladigan turli xil shakllar bilan ajralib turadi. Bu esa maktab yoshidagi bolalarning tashkilotchilik qobiliyatini, faolligini, topqirligini rivojlantirishga yordam beradi. Aqliy, axloqiy, estetik tarbiya va mehnat tarbiyasi bilan chambarchas bog'liq holda olib boriladigan jismoniy tarbiya maktab o'quvchilarining har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi. Jismoniy tarbiyaning maqsadi shaxsni har tomonlama barkamol rivojlantirishdir. U aqliy, axloqiy, mehnat va estetik tarbiya bilan chambarchas bog'liq sanaladi.

Jismoniy tarbiya o'qituvchisi kichik yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tarbiya vazifalarini bajarishda quyidagilarga e'tibor berish talab etiladi:

- 1) salomatlikni mustahkamlash va to'g'ri jismoniy rivojlanishga yordam berish va harakat qobiliyatlari va qobiliyatlarini shakllantirish;
- 2) talabalarni bilim bilan qurollantirish jismoniy ta'lim, gigiena, qattiqlashuv qoidalari va jismoniy tarbiyaga qiziqish va u bilan shug'ullanish zarurligini shakllantirish;
- 3) ijobiy axloqiy va irodaviy fazilatlarini tarbiyalash, talabalarni TRP kompleksi normalarini topshirishga tayyorlash.

Kichik yoshdagi o'quvchilarning jismoniy tarbiyasi vazifalarini muvaffaqiyatli hal qilish, agar u maktabning butun o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylanganda, har bir o'qituvchi o'z vazifalarini bajarayotganda, o'qituvchilar jamoasi, ota-onalar, jamoatchilik uchun umumiy g'amxo'rlik mavzusiga aylangan taqdirdagina mumkin bo'ladi. "Umumta'lim maktab o'quvchilarining jismoniy tarbiyasi to'g'risidagi Nizom"ga muvofiq amalga oshiriladi.

Salomatlikni mustahkamlash va to'g'ri jismoniy rivojlanishni rag'batlantirish o'quvchilar boshlang'ich maktabning muhim vazifasidir. Bolaning jismoniy holati, uning sog'lig'i uning barcha kuch va qobiliyatlari, shu jumladan aqliy

qobiliyatlari rivojlanishining asosidir. Atoqli o'qituvchi V. O. Suxomlinskiy maktab o'quvchilari, ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilari salomatligini mustahkamlashga qaratilgan maktab, o'qituvchilar faoliyatiga katta ahamiyat bergan. U bolalar salomatligiga g'amxo'rlik qilish o'qituvchining eng muhim vazifasi deb hisoblardi. Bolaning sog'lig'ini mustahkamlash vazifasi uning tanasini mustahkamlashni o'z ichiga oladi. Buning uchun jismoniy tarbiya, iloji bo'lsa, havoda o'tkazilishi va ularni yopiq joylarda o'tkazishda gigiena talablariga rioya qilish kerak. Bolaning normal jismoniy rivojlanishining muhim ko'rsatkichi ichki organlarning normal holatini va faoliyatini oldindan belgilab beruvchi to'g'ri pozitsiyadir. To'g'ri turishning shakllanishi ko'plab shartlarga, xususan, o'quvchining qanday yurishi, turishi, o'tirishi, har kuni ertalabki mashqlarni bajarishi, sinfda jismoniy tarbiya, o'yinlar va tanaffuslar paytida mashqlarni bajarishiga bog'liq. Jismoniy mashqlar to'g'ri holatni shakllantirishning asosiy vositasidir. Bolaning jismoniy tarbiya jarayonida amalga oshiradigan harakat faoliyati uning markaziy asab tizimining normal rivojlanishi uchun zarur shart, analizatorlarni takomillashtirish va ularning o'zaro ta'sirini rivojlantirish vositasidir. Mushak miyani, asab tizimini tarbiyalagan, deb aytishlari ajablanarli emas. Bolaning harakat faoliyati va uning aqliy rivojlanishi o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud.

Harakat ko'nikmalari va qobiliyatlarini shakllantirish boshlang'ich sinflarda o'quvchilarga asosiy gimnastika mashqlarini o'rgatishni nazarda tutuvchi o'quv rejasiga muvofiq amalga oshiriladi; yengil atletika, o'yinlar, chang'i mashg'ulotlari, suzish. Harakat harakatlarini o'rgatishning samaradorligi darslarni o'tkazish metodologiyasiga, o'quv jarayonida o'quvchilarning bilim faolligi qanday faollashtirilganiga, til va tafakkur ushbu jarayonga kiritilganligiga, ular vosita harakatlarini o'zlashtirish bilan qanchalik ongli ravishda bog'liqligiga bog'liq.

O'quvchilarni jismoniy madaniyat, gigiyena bilimlari, chiniqtirish qoidalari bilan qurollantirish. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilar to'g'ri harakat rejimi haqida tasavvurga ega bo'lishlari, ertalabki gigienik gimnastika, jismoniy madaniyat, darsdan keyin ochiq havoda mashg'ulotlarning ahamiyatini bilishlari, jismoniy mashqlar uchun qanday kiyim va poyabzal kerakligini bilishlari, to'g'ri turishni kuzatishlari kerak.

Harakat (jismoniy) sifatlarni rivojlantirish Maqsad: jismoniy tarbiya jarayonida o'quvchilarda tezlik, kuch, chaqqonlik, chidamlilik kabi fazilatlarini rivojlantirish. Bu jarayon vosita ko'nikmalarini shakllantirish bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bolaning harakat faoliyatining hajmi va tabiati bilan belgilanadi. Yugurish,

sakrash, uloqtirish, suzish kabi tabiiy harakatlarni bajarish natijalari harakat sifatlarining rivojlanishi bilan bog'liq.

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich maktab yoshida vosita fazilatlarining tabiiy fiziologik rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarga ega: harakatlarning epchilligi va tezligi kuch va chidamlilikdan ko'ra intensivroq rivojlanadi. Jismoniy tarbiya metodikasi uchun muskulning sezish organi sifatida ishlaydigan organga qaraganda erta pishib etishini hisobga olish muhimdir. 7 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalarda harakatlarni muvofiqlashtirishni rivojlantirishda eng katta siljishlar kuzatiladi. Shuni inobatga olgan holda, jismoniy tarbiyaning mazmuni va usullarini to'g'ri aniqlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, bu bolalarda ularning yosh xususiyatlariga muvofiq harakat fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sergeev I.S. Основы педагогической деятельности: Учебное пособие. – SPb.: Piter. Seriya “Uchebnoe posobie”, 2004–316 s.
2. Pedagogika nazariyasi va tarixi // To'xtaxo'jaeva M.X. tahriri ostida. – T.: “Moliya-iqtisod”, 2008.y

Internet manbalari.

1. www.ziyonet.uz
2. www.google.uz
3. www.arxiv.uz.